

Termo de Compromisso de Sigilo da Informação

Eu, Luiz Gustavo Silva Cavallari, discente do curso de mestrado acadêmico em administração pública pela Universidade de Brasília (UnB), estou realizando uma pesquisa cujo título é “Lógicas Institucionais e a Dualidade entre Cultura e Prática na Segurança da Aviação Civil”, e me comprometo a manter a identificação das pessoas e empresas que participarem da pesquisa em caráter estritamente confidencial, sendo somente compartilhadas com meu orientador, o professor doutor Luciano Rossoni.

Os nomes ou quaisquer dados que identifiquem pessoas ou empresas são totalmente confidenciais, e não serão compartilhados com qualquer outra pessoa ou organização. Destaca-se ainda que a pesquisa tem objetivos puramente acadêmicos de avaliar o campo e não organizações específicas.

Destaca-se que extratos ou partes de entrevistas, na forma como foram falados, assim como fatos observados poderão fazer parte do relatório final de pesquisa, mas sob nenhuma circunstância, nome ou características que possam identificar pessoas ou empresas serão incluídos no relatório.

Brasília, 23 de setembro de 2024.

Luiz Gustavo Silva Cavallar